

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЮНУСОВ САЛОХИДДИН ЗУНУНОВИЧ

доктор технических наук,
профессор, заместитель директора
по научным работам и инновациям
Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

- 1. Равилов Ш.М., Медетова К.М.**
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ / OVERVIEW OF MODERN APPLICATION SOFTWARE PRODUCTS AND AUTOMATED SYSTEMS OIL AND GAS FACILITIES INDUSTRY FOR EDUCATION / NEFT VA GAZ SANOATINING ZAMONAVIY AMALIY O'QUV DASTURIY MAHSULOTLARI VA AVTOMATLASH TIRILGAN TIZIMLARI.....5
- 2. Жураев М. Н., Жумагулов А.Б., Мухаммадиев Б.У.**
ОСНОВНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФОРМНОГО ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОДЖАДЫК (ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН) / MAIN GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF STRATHIFORM TUNGSTEN MINERALIZATION AT THE KHOJADYK DEPOSIT (SOUTHERN UZBEKISTAN) / XODJADIK KONIDA (JANUBIY O'ZBEKISTON) STRATIFORMLI VOLFRAM MADANLASHUVINING ASOSIY GEOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....10
- 3. Турабджанов С.М., Хўжамшукуров Н.А., Азимов Ш.Ш.**
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ / INNOVATIVE WAYS OF MODERNIZATION IN WATER PURIFICATION TECHNOLOGY / SUVNI TOZALASH TEXNOLOGIYASINI YANGILASHNING INNOVATSION USULLARI..19
- 4. Котлярова Е.М., Евстафеев Е.А.**
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПОНЕНТООТДАЧИ НГКМ ЮЖНЫЙ КЕМАЧИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН / INCREASING THE COMPONENT RECOVERY OF THE SOUTH KEMACHI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD WITH THE USE OF HORIZONTAL WELLS / NGKM JANUBIY KEMACHI KOMPONENTINING ORTISHI GORIZONTAL QUDUQLARNI QO'LLASHDA.....26
- 5. Махмудов М.Ж., Аметова Д.М.**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИЗМА МЕЖДУ УСТАНОВКАМИ ГИДРОКРЕКИНГА И ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ / USE OF SYNERGY BETWEEN HYDROCRACKING PLANTS AND OTHER TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS / GIDROKREKING ZAVODLARI VA BOSHQA TEXNOLOGIK QURILMALAR O'RTASIDA SINERGIYA FOYDALANISH.....33
- 6. Хусанов С.Т., Ким А.И., Салимова Ф.А., Абдиев Н.Х.**
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ / PALEONTOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC RESEARCH IN UZBEKISTAN / O'ZBEKISTONDA PALEONTOLOGIK VA STRATIGRAFIK TADQIQOTLAR.....40
- 7. Абдуллаев Б., Холбутаева Х.Э., Идрисходжаева М.У.**
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИГНАЛА В БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО МАГНИТНО-ТРАНЗИСТОРНОГО КВАДРАТОРА / IMPROVING SIGNAL QUALITY IN CONTROL UNITS USING A FAST MAGNETIC-TRANSISTOR QUADRATOR / BOSHQARISH BLOKLARIDA TEZ TA'SIR QILUVCHI MAGNIT-TRANZISTORLI KVADRATOR (TTQMTK) LARNI QO'LLASH HISOBIGA SIGNAL SIFATINI OSHIRISH.....45

- 8. Абидов К.Г., Зарипов О.О., Хамудханова Н.Б., Гафурова М.О.**
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ / FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PUMPING INSTALLATIONS AND OBJECTIVES OF PROVIDING ENERGY-SAVING MODES OF THEIR OPERATION / NASOS QURILMALARINI ISHLASH XUSUSIYATLARI VA ULARNI ENERGOTEJAMKOR ISHLASH FAOLIYATINI TA'MINLASH MAQSADLARI.....52
- 9. Тургунбаев А., Усманова Х.А., Шеина Н.Е.**
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (УЗБЕКИСТАН) / PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ELECTROMAGNETIC ELEMENTS AND ANALYSIS OF STATIC CHARACTERISTICS OF AN ELECTROMAGNETIC CONVERTER (UZBEKISTAN) / ELEKTROMAGNIT ELEMENTLARNI QURISH TAMOYILLARI VA ELEKTROMAGNIT KONVERTORNING (O'ZBEKISTON) STATIK XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH.....62
- 10. Нуралиев А.К., Есенбеков А.Ж., Амиров Т.А**
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ НАМАГНИЧИВАНИЯ СЕРДЕЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТА С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ЯКОРЯ / ANALYSIS OF THE DEGREE OF MAGNETIZATION OF THE ELECTROMAGNET CORE WITH CONSIDERING THE ARMATURE POSITION / YAKOR HOLATINI HISOBGA OLIV ELEKTROMAGNIT O'ZAGINING MAGNITLANISH DARAJASI TAXLILI.....69
- 11. Отажонова Ш.Х., Хикматиллаев Н.Б., Бабичева Т.В., Аширова В.Б.**
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ / DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE PACKAGE TO STUDY THE FUNDAMENTALS OF SEISMIC EXPLORATION / SEYSMORAZVEDKA FUNDAMENTAL ASOSLARINI O'RGANISH MAQSADIDA O'QUV DASTURIY KOMPLEKSINI ISHLAB CHIQUISH.....74
- 12. Даулетбаков Б., Нуралиев А.К.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ / MODELING THE TAX POTENTIAL OF THE ENTERPRISE / KORXONA SOLIQ POTENSIALINI MODELLASH.....80
- 13. Нуралиев А.К., Зарипова Ш.О., Зарипов О.О.**
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ В АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РАЗВИТИЯ / APPLICATION OF ADAPTIVE EVALUATION ALGORITHMS IN AUTOMATION AND MANAGEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT TOOLS / ADAPTIV VAHOLASHNING ALGORITMLARINI ISHLAB CHIQRISHLARINING DINAMIK OB'EKTLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQRISH MASALALARIDA QO'LLASH.....90
- 14. Маджитова О.М.**
АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ / ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED UNIVERSITY/INDUSTRY / NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI.....97

Маджитова О.М.Филиал Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) в г. Ташкенте, старший преподаватель**АНАЛИЗ РОЛИ ESP И ESL В НЕФТЕГАЗОВОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ВУЗЕ/ПРОМЫШЛЕННОСТИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7458492>**АННОТАЦИЯ**

Каждый год в нашей стране определяется несколько областей знания, развитию которых уделяется приоритетное внимание. В этом году такими направлениями стали физика и иностранные языки. Политика открытости Узбекистана, активный выход на мировой рынок, расширение международного сотрудничества, во всех сферах повышают потребность в знании иностранных языков.

Сегодня обучение на иностранных языках ведется в 25 вузах нашей страны. В 2016 году было лишь 7 таких вузов. За последние года в десять раз увеличилось число абитуриентов, получивших языковой сертификат международного уровня.

В инженерном образовании необходимы определенные навыки английского языка, чтобы студенты-инженеры могли добиться успеха в академической среде (Tan, 1999; Pendergrass et al., 2001; Sidek et al., 2006; Venkatraman & Prema, 2007). Чтобы точно определить, чего учащиеся должны достичь с помощью английского языка, необходимо провести анализ потребностей. Для сбора данных использовалась анкета. Результаты подчеркнули важность английского языка для студентов-нефтяной промышленности и выявили недостатки, желания и потребности студентов в отношении навыков владения английским языком. Также приведены педагогические выводы, которые могут помочь улучшить текущий курс английского языка с учетом потребностей учащихся.

Ключевые слова: Анализ потребностей (АП), сбор данных, нефтегазовая промышленность, преподаватель, учащиеся, обучаемый язык, навыки, цели.

Madjitova O.M.Branch of Russian state university of
oil and gas (NRU) in Tashkent, senior teacher**ANALYSES OF THE ROLE OF ESP AND ESL AT OIL AND GAS SPECIALIZED
UNIVERSITY/INDUSTRY****ANNOTATION**

Every year in our country several areas of knowledge are determined, the development of which is given priority. This year, physics and foreign languages became such areas.

The policy of openness of Uzbekistan, active entry into the world market, expansion of international cooperation in all areas increase the need for knowledge of foreign languages. Today, teaching in foreign languages is conducted in 25 universities of our country. In 2016, there were only

7 such universities. Over the past years, the number of applicants who have received an international language certificate has increased tenfold.

Engineering education requires certain English language skills to enable engineering students to succeed in an academic environment (Tan, 1999; Pendergrass et al., 2001; Sidek et al., 2006; Venkatraman & Prema, 2007). To determine exactly what students need to achieve with English, a needs analysis needs to be carried out. A questionnaire was used to collect data. The results highlighted the importance of English for students in the oil industry and identified gaps, desires and needs of students in relation to English language skills. Pedagogical findings are also provided that can help improve the current English course, taking into account the needs of students.

Key words: Needs analysis (NA), data collection, oil and gas industry, teacher, students, language taught, skills, goals.

Madjitova O.M.

I.M. gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti
(MTU)ning Toshkent shahridagi filiali, katta o'qituvchi

NEFT VA GAZGA IXTISOSLASHGAN UNIVERSITET/SANOATDA ESP VA ESL ROLINI TAHLILI

ANNOTASIYA

Mamlakatimizda har yili bir qancha bilim yo'nalishlari belgilanib, ularni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu yil fizika va chet tillari ana shunday yo'nalishlarga aylandi. O'zbekistonning ochiqlik siyosati, jahon bozoriga faol kirib borish, xalqaro hamkorlikni barcha sohalarida kengaytirish xorijiy tillarni bilishga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizning 25 ta oliy o'quv yurtida xorijiy tillarda ta'lim olib borilmoqda. 2016 yilda atigi 7 ta shunday universitet bor edi. So'nggi yillarda xalqaro til sertifikatiga ega bo'lgan abituriyentlar soni o'n barobar oshdi.

Muhandislik ta'limi muhandislik talabalariga akademik muhitda muvaffaqiyatga erishish uchun ma'lum ingliz tilini bilishni talab qiladi (Tan, 1999; Pendergrass va boshq., 2001; Sidek va boshq., 2006; Venkatraman & Prema, 2007). Talabalar ingliz tilidan nimaga erishishlari kerakligini aniq aniqlash uchun ehtiyoj tahlilini o'tkazish kerak. Ma'lumot to'plash uchun anketadan foydalanildi. Natijalar neft sanoatida talabalar uchun ingliz tilining muhimligini ta'kidladi va talabalarning ingliz tilini bilish bo'yicha kamchiliklari, istaklari va ehtiyojlarini aniqladi. Talabalarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda joriy ingliz tili kursini yaxshilashga yordam beradigan pedagogik xulosalar ham taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Ehtiyojlarni tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ish, neft va gaz sanoati, o'qituvchi, talabalar, o'rgatilgan til, ko'nikmalar, maqsadlar.

Введение. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2021 г. №ПП-5117 о мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан, под председательством Президента Шавката Мирзиёева 6 мая состоялось видеоселекторное совещание по мерам совершенствования системы обучения иностранным языкам. Каждый год в нашей стране определяется несколько областей знания, развитию которых уделяется приоритетное внимание. В этом году такими направлениями стали физика и иностранные языки. Политика открытости Узбекистана, активный выход на мировой рынок, расширение международного сотрудничества, во всех сферах повышают потребность в знании иностранных языков.

Сегодня обучение на иностранных языках ведется в 25 вузах нашей страны. В 2016 году было лишь 7 таких вузов. За последние года в десять раз увеличилось число абитуриентов, получивших языковой сертификат международного уровня.

В инженерном образовании необходимы определенные навыки английского языка, чтобы студенты-инженеры могли добиться успеха в академической среде (Tan, 1999;

Pendergrass et al., 2001; Sidek et al., 2006; Venkatraman & Prema, 2007). Чтобы точно определить, чего учащиеся должны достичь с помощью английского языка, необходимо провести анализ потребностей (АП) (Hutchinson & Waters, 1987; Robinson, 1991; Hyland, 2006). АП определяется как «процесс определения потребностей, для которых учащемуся или группе учащихся требуется язык, и согласования потребностей в соответствии с приоритетами» (Richards & Platt, 1992, стр. 242). С такими взглядами в данной статье имеется ввиду опрос, проведенный для изучения потребностей в английском языке студентов, обучающихся по профилю нефтегазовой сферы. В частности, исследование направлено на выявление восприятия учащимися частоты использования навыков английского языка, важности этих навыков, их способности выполнять навыки, областей использования языка, в которых им требуется обучение/преподавание, и их предпочтений по курсу английского языка. Всего в 2006-2007 учебном году был отобран 81 студент третьего, четвертого и последнего курсов нефтяной промышленности, и к ним были привлечены для участия в процессе АП. Для сбора данных использовалась анкета. Результаты подчеркнули важность английского языка для студентов-нефтяной промышленности и выявили недостатки, желания и потребности студентов в отношении навыков владения английским языком. Также приведены педагогические выводы, которые могут помочь улучшить текущий курс английского языка с учетом потребностей учащихся.

Насколько отличаются ESL и ESP? Разница в том, что ESP предназначен для профессиональных классов, где учащийся изучит специальную терминологию для работы, для которой он получает квалификацию. Он произошел от профессионального английского как второго языка (VESL) или профессионального английского для носителей других языков (VESOL), более распространенного сегодня термина.

ESL – это базовая программа изучения английского как второго языка, которая существует с 1970-х годов или даже раньше. Но в первую очередь он сосредоточен на четырех языковых навыках: чтении, письме, аудировании и разговорной речи. Обычно его преподают в отдельных курсах во многих программах, например, в общественных колледжах и высших учебных заведениях. ESL меняется, название превратилось в английский язык для носителей других языков (ESOL), хотя термин ESL все еще используется во многих программах. Однако структура программы все еще очень схожа.

Самое важное различие заключается в профессиональной ориентации учащихся и их целях изучения английского языка. Студенты ESP, как правило, взрослые, которые уже немного знакомы с английским языком и изучают язык, для использования языковых и профессиональных навыков и выполнять определенные профессиональные функции. Таким образом, программа ESP строится на оценке целей и потребностей, а также функций, для которых требуется английский язык. ESP больше концентрируется на обучении языка в контексте, чем на обучении грамматике и языковым структурам. Он охватывает предметы, варьирующиеся от бухгалтерского учета или информатики до туризма и управления бизнесом. Суть ESP заключается в том, что английский язык не преподается как предмет, отделенный от реального мира (или желаний) учащихся; вместо этого он интегрирован в предметную область, более необходимую для учащихся. Однако ESL и ESP расходятся не только по характеру приоритетов учащегося, но и по цели обучения. На самом деле, как правило, в то время как в ESL все четыре языковых навыка: аудирование, чтение, говорение и письмо имеют одинаковое значение, в ESP это анализ потребностей, который определяет, какие языковые навыки больше всего нужны учащимся, и программа разрабатывается соответствующим образом. Программа ESP может, например, акцентировать внимание на развитии навыков чтения у студентов, которые готовятся к выпускной работе в области делового администрирования; или это может способствовать развитию разговорных навыков у студентов, которые изучают английский язык, чтобы стать туристическими гидами.

Что лучше в преподавании в вузе ? По сути, ESP сочетает в себе предмет и обучение английскому языку. Такое сочетание очень мотивирует, потому что студенты могут применять то, что они изучают на уроках английского языка, в своей основной области обучения, будь

то бухгалтерский учет, управление бизнесом, экономика, информатика или туризм. Возможность использовать словарный запас и структуры, которые они изучают, в осмысленном контексте укрепляет то, чему их учат, и повышает их мотивацию. Способности учащихся в своих предметных областях, в свою очередь, улучшают их способность овладевать английским языком. Предметные знания дают им контекст, необходимый для понимания английского языка в классе. На курсах для ESP учащиеся показывают, как содержание предмета выражается на английском языке. Преподаватель может максимально использовать знания учащихся по предмету, тем самым помогая им быстрее выучить английский язык.

Программы ESP направлены на развитие коммуникативной компетенции в конкретной области, например, в авиации, бизнесе или технологиях. Некоторые курсы готовят студентов к различным академическим программам, таким как английский язык для науки и техники. Другие готовят студентов к работе в таких областях, как юриспруденция, медицина, инженерия, туризм или графический дизайн. Таким образом, программа ESP строится на оценке целей, потребностей и функций, для которых требуется английский язык. Таким образом можно сказать, что ESP обычно целенаправлен на обучение языку по специализации учащегося. То есть студенты изучают английский язык не потому, что им интересен английский язык (или англоязычная культура) как таковой, а потому, что он нужен им для учебы или работы. В заключение мы хотим сказать, что ESP включает в себя специальный язык (особенно терминологию) и контент для улучшения профессиональной работы.

Ответственность учителя. Роль учителя заключается в создании соответствующих возможностей для процессов обучения и преподавания. Кроме того, преподаватель должен использовать аутентичные материалы для повышения мотивации учащихся, а также применять надлежащую методологию обучения, которая будет соответствовать потребностям учащихся.

Для получения лучшего педагогического опыта практикующий ESP должен поддерживать связь с другими коллегами в разных учебных организациях, а также с учителями-предметниками, чтобы иметь возможность обновлять свою педагогическую квалификацию.

Как видно из самого короткого из доступных материалов для преподавания программ ESP, практик ESP должен разработать свою собственную программу, которая будет соответствовать потребностям учащихся, и организовывать учебные материалы, независимо от того, являются ли они подлинными или изготовленными самостоятельно.

Организация курсов. Для работы, преподаватель должен ставить перед учащимися цели, а затем требовать выполнения этих целей в соответствии с учебной программой с ежечасными, ежедневными и еженедельными занятиями. Одной из основных задач преподавателя является управление; выбор и организация учебных материалов, поддержка студентов в их стараниях и предоставление им отзывов об их успеваемости.

Постановка целей и задач. Необходимо создавать условия для обучения в классе и постановка долгосрочных целей и краткосрочных задач для достижений учащихся. Осведомленность преподавателя о способностях учащихся является решающим фактором при разработке программы с реалистичными целями, учитывающий вклад учащихся в учебную программу.

Создание среды обучения. Преподаватель должен создавать коммуникативные навыки и языковую атмосферу в классе. Язык усваивается учащимися лучше тогда, когда у них есть возможность использовать изучаемый язык во взаимодействии с другими носителями языка. Как их учитель, вы можете быть единственным носителем английского языка, доступным для учащихся, и хотя ваше время с одним учеником будет ограничено, вы можете продемонстрировать хорошие коммуникативные навыки в классе. Это означает, что при общении со студентами вы должны внимательно слушать, что они говорят (или пытаются сказать), и отражать свое понимание или непонимание в диалогах с ними.

Оценка студентов. Наконец, преподаватель являетесь консультантом, который помогает учащимся выявить свои проблемы в изучении языка и найти их решения.

преподаватель определяет навыки, на которых учащиеся должны сосредоточиться, и брать на себя ответственность за выбор, который определяет, что и как учащемуся изучать. Преподаватель служит источником информации для студентов о том, как они продвигаются в изучении языка.

Интерес к обучению. Изучение языка – это большой риск для студентов, в котором они должны сделать много ошибок, чтобы добиться успеха. Учащиеся, изучающие язык, испытывают затруднения в классе, потому что они не могут использовать свои знания родного языка, чтобы представить себя знающими взрослыми. Вместо этого им приходится брать на себя роль ученика, который ничего не понимает. преподаватель должен создать в языковом классе атмосферу, поддерживающую студентов. Человек, для которого английский язык не является родным, должен чувствовать уверенность в себе, чтобы общаться, и преподаватель же несет ответственность за то, чтобы укрепить уверенность учащегося; и это является знанием предметного содержания.

Учащиеся в классе ESP могут внести реальный вклад в процесс изучения языка. Как правило, они знают о целях, для которых им потребуется использовать английский язык. Уже сориентировав свое обучение на конкретную область, они рассматривают обучение английскому языку как дополнение к этой ориентации. Знание области специальности позволяет учащимся определить реальный контекст словарного запаса и структур в классе ESP. Таким образом, учащиеся могут воспользоваться тем, что они уже знают о предметной области, для изучения английского языка.

Вывод. Таким образом, анализ доказывает, что эффективное преподавание терминов на уроках ESP требует особого внимания к специальному английскому языку, поскольку он развивает у учащихся способности, необходимые для успешного общения в их профессиональных условиях. Содействие этому процессу приводит к тому, что с пониманием того, что на самом деле представляет собой ESP, и какие различные роли должны принять практикующие ESP, чтобы обеспечить успех преподавания ESP. Успешное обучение возможно только тогда, когда термины «не преподаются как предмет, отделенный от реального мира (или желаний) учащихся; вместо этого он интегрирован в предметную область, важную для учащихся» [7, 17].

Согласно результатам исследовательской работы, изучение нефтегазовых терминов с использованием коммуникативного подхода к обучению может напрямую улучшить знания студентов и помочь им достичь высоких стандартов в своей работе, и эта ситуация может быть лучшим способом помочь развитию общества, особенно в такой молодой сфере, как преподавание нефтегазовой терминологии и ESP.

Список литературы

1. Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ, г. Ташкент, 19 мая 2021 г., № ПП-5117, <https://lex.uz/uz/docs/5426740>
2. Abu-Rizaizah, S. (2005). The process of designing an ESP writing course for engineers in a Saudi company. University of Newcastle-upon-Tyne ARECLS e-journal. 2 (a3). Retrieved 15 April 2010 from http://research.ncl.ac.uk/ARECLS/vol2_documents/Saeed/saeed.htm
3. Brindly, G. (1989). The role of needs analysis in adult ESL programme design. In Johnson, R. (Ed). The second language curriculum, pp. 63-78. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Chen, Y. (2005). Designing an ESP program for multi-disciplinary technical learners. ESP World, 2(10). Volume 4, 2005. Retrieved 15 April 2010 from http://www.esp-world.info/Articles_10/issue_10.htm
5. Harding, K. English for Specific Purposes. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 490 p.
6. Shuib, M. (2005). An English language needs analysis of factory production operators in Malaysia: A case study. The Proceedings of International Literacy Conference 2005, 15-16 August, Penang, Malaysia

7. Фиорито Л. Преподавание английского языка для специальных целей (ESP), получено с 6 апреля 2010 г. <http://www.usingenglish.com/teachers/articles/teaching-english-for-specific-цели-esp.html>. стр. 17-23.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000